

формирования позитивного образа будущего для сотрудников со стажем работы 10-15 лет. Средний возраст респондентов данной группы был 35-40 лет – это продуктивный и трудоспособный возраст, в котором люди уже имеют достаточный опыт работы. Поэтому формирование у них представлений о том, что профессиональное становление осуществляется в течение всей жизни, будет ориентировать личность не на рефлексию прошлого, а на оценку профессионального настоящего и будущего.

DOI: 10.5281/zenodo.5843313

Казібекова В. Ф.

МОТИВ ДОСЯГНЕННЯ УСПІХУ В НАВЧАННІ СТУДЕНТІВ

Навчальна діяльність займає практично всі роки становлення особистості, починаючи з дитячого садка і закінчуючи навчанням у закладах фахової передвищої та вищої освіти. Отримання освіти є обов'язковою вимогою до будь-якої особистості, тому не випадково проблема чинників успішного навчання і мотивації навчальних досягнень – одна з центральних у сучасній психології.

Дана проблема завжди була в полі уваги науковців, тому їй присвячено багато досліджень (Божович Л., 1972; Мороз Р., 2002; Матюхіна М., 1984; Мільман В., 1987; Бастун Н., 2000; Леонтьєв О., 2004; Макаревич О., 2006; Маслоу А., 2006; Овсянецька Л., 2007; Anderman E. & Patrick, H., 2012). Але майже всі ці доробки несуть на собі відбиток тих недоліків, котрі існують у психології щодо мотивації та мотиву. Під мотивом навчальної діяльності розуміють усі фактори, що обумовлюють прояви навчальної активності: потреби, цілі, установки, почуття відповідальності, інтереси й т. ін. Їх перелік лише окреслює галузь обговорення питання, але не розкриває структуру мотиву навчання та причинно-наслідкові залежності між його компонентами.

Успішність формування нових властивостей особистості в роки навчання певною мірою детермінована успішністю в навчанні. Навчання – достатньо складна діяльність, і на її ефективність, результативність впливають різні чинники. Ми вирішили розглянути роль мотиву досягнення успіху в успішності навчання.

Відповідно до уявлень американських психологів D. McClelland (1961), D. Atkinson (1974), мотив досягнення складається з двох протилежних тенденцій – прагнення до успіху і уникання невдач. Мотивація досягнення успіху є однозначно позитивною. При такій мотивації дії людини спрямовані на досягнення конструктивних результатів. Особистісну активність визначає потреба у досягненні успіху. Мотивація уникання невдач належить до негативної сфери. При такій мотивації людина намагається, перш за все, уникнути невдачі, покарання. Визначальним стає очікування негативних наслідків.

За С. Занюком, мотивація досягнення – прагнення людини досягти значних результатів, успіхів у діяльності (Занюк С., 2002). Мотивація досягнення складається із мотиву досягнення, очікування успіху та суб'єктивної цінності діяльності. За Х. Хекхаузенем, мотив досягнення – прагнення підвищувати свої здібності та вміння, підтримувати їх на якомога високому рівні в тих видах діяльності, по відношенню до яких досягнення є обов'язковими (Хекхаузен Х., 1986).

Предмет нашого дослідження – фактори та умови, що впливають на формування мотиву досягнення успіху в навчанні у студентів. Ми провели емпіричне дослідження, спрямоване на виявлення взаємозв'язку мотиву досягнення успіху із самооцінкою та рівнем тривожності студентів. У дослідженні взяли участь 25 студентів-«істориків» 1 курсу факультету психології, історії та соціології Херсонського державного університету (15 дівчат та 10 хлопців; вік респондентів – 17-19 років). У дослідженні було використано такі методики: Методика вимірювання мотивації досягнень Р. Немова «Запам'ятай та відтвори малюнок»; методика С. Будассі «Самооцінка особистості»; «Шкала тривожності» Дж. Тейлор.

За методикою «Запам'ятай та відтвори малюнок» у досліджуваній вибірці отримані такі показники мотивації досягнення: у 16 осіб (64%) переважає мотив досягнення успіху; у 6 осіб (24%) – мотив уникання невдач; у 3 осіб (12%) – мотив досягнення успіху та мотив уникання невдач виражені однаковою мірою.

Результати дослідження самооцінки студентів розподілилися наступним чином: 7 осіб (28%) виявили адекватну самооцінку; 12 осіб (48%) – завищену; 6 студентів (24%) – занижену самооцінку.

Дані, отримані за шкалою тривожності Дж. Тейлор, такі: за рівнем тривожності 20 осіб (80%) мають показники в межах норми; 4 особи (16%) показали завищений показник; 1 студент (4%) – високий.

Мотив уникання невдач може бути притаманний як добре встигаючим, так і невстигаючим студентам, але у подальшому у невстигаючих осіб він може набути значної сили, тому що мотив досягнення успіху у них майже відсутній. За результатами досліджень (Л. Божович, І. Варталова, Н. Бастун та інші) практично чверть невстигаючих учнів негативно ставляться до навчання через те, що у них переважає мотив уникання невдач.

Слід зауважити, що найсильніше мотивація досягнення успіху виражена у студентів з високою успішністю в навчанні – бажання добре виконати завдання, що поєднується з прагненням отримати високі відмітки або схвалення викладачів. Мотивація досягнень та престижу притаманна особам з підвищеною самооцінкою і лідерськими якостями.

Таким чином, результати емпіричного дослідження свідчать про те, що прагненню до успіхів у навчальній діяльності сприяє розвинутий мотив досягнення, і навпаки, студенти з переважанням мотиву уникання невдач успішність у навчанні ставлять значно нижче.

Отже, ми дійшли таких висновків:

1. Мотив досягнення успіху – відносно стійка риса особистості і виявляється в прагненні до успіху, бажанні досягти високих результатів у тих видах діяльності, по відношенню до яких досягнення вважаються обов'язковими.

Мотив досягнення складається з двох протилежних тенденцій – прагнення до успіху та уникання невдач.

2. На формування мотиву досягнення впливають різні фактори: соціальні умови, навчання та виховання, спадковість та вродженість. До умов формування мотиву досягнення успіху належать: 1) адекватна чи підвищена самооцінка; 2) високий, але реальний рівень домагань; 3) нормальний (середній чи низький) рівень тривожності особистості; 4) наполегливість як риса особистості, високий рівень вольової регуляції діяльності; 5) перспективне цілепокладання. На формування мотиву досягнення значною мірою впливають авторитетні для особистості люди – батьки, викладачі й ін.

3. Простежується певна тенденція взаємозв'язку між мотивом досягнення успіху та рівнем тривожності і самооцінки студентів. По-перше, чим вища самооцінка, тим виразніший мотив досягнення успіху, і навпаки, чим нижча самооцінка, тим виразніший мотив уникання невдач; по-друге, чим вищий рівень загальної тривожності, тим виразніше фрустрація мотиву досягнення успіху; по-третє, самооцінка та рівень тривожності особи зумовлює її домагання, що виявляється в мотивації досягнення успіху чи уникання невдач.

Адекватна та з тенденцією до високої самооцінка супроводжується високим рівнем домагань і виявляється в переважанні мотиву досягнення успіху; занижена самооцінка супроводжується низьким рівнем домагань і виявляється в переважанні мотиву уникання невдач. Отже, на формування мотиву навчальних досягнень у студентів впливає самооцінка та рівень тривожності особистості.